

A Translation of William Wordsworth's "Tintern Abbey" into Arabic

Based on an Aesthetic (Micro-)Cosmopolitan Perspective

William Wordsworth's "Lines Written a Few Miles Above Tintern Abbey, on Revisiting the Banks of the Wye During a Tour. July 13, 1798".

"ابيات كتبت بعد اميال عن دَيْر تنترن في زيارة لضفتي الواي في رحلة الثالث عشر من تموز 1798"

-1-

Five years have past; five summers, with the length	1	خمس سنين قد مضت، خمس من الصيف
Of five long winters! and again I hear		وخمس اشتية طوال! و اسمع ثانية
These waters, rolling from their mountain-springs		هذي المياه ، تتحدر من ينابيع الجبال
With a sweet inland murmur. Once again		بخريرها العذب المتهادي صوب الأرض. ومرة اخرى
Do I behold these steep and lofty cliffs,	5	أراقب هذه المنحدرات الشواهي
Which on a wild secluded scene impress		التي في مشهد عزلة موحش تثير
Thoughts of more deep seclusion; and connect		أفكارا لعزلة اعمق ؛ وتقرن
The landscape with the quiet of the sky.		المشهد بسكون السماء.
The day is come when I again repose		وجاء اليوم الذي استريح فيه ثانية
Here, under this dark sycamore, and view	10	هنا تحت السيكامور المظلمة ، واشاهد
These plots of cottage-ground, these orchard-tufts,		الأكواخ على قطع الارض وأجمات البساتين
Which, at this season, with their unripe fruits,		التي في هذا الموسم ، بثمارها غير الناضجة،
Are clad in one green hue ,and lose themselves		تكتسي مظاهر الاخضرار، وتتلاشى
Mid groves and copses. Once again I see		بين الأيكة والبساتين. ومرة اخرى ارى
These hedge-rows, hardly hedge-rows, little lines	15	أسيجة الشجيرات هذه، بالكاد تمتد خطوطا صغيرة
Of sportive wood run wild: these pastoral farms,		جامحة لغابة مرحة : هذه المزارع الرعوية
Green to the very door; and wreathes of smoke		خضراء حد الباب وأطواق الدخان
Sent up, in silence, from among the trees		تتصاعد بصمت من بين الاشجار

With some uncertain notice, as might seem,
Of vagrant dwellers in the houseless woods, 20
Or of some hermit's cave, where by his fire
The hermit sits alone.

وثمة لمحة بلا يقين ، كما بدا لي ،
لسكان متشردين في غابات لا سكن فيها
أو لكهف ناسك ، حيث
يجالس الناسك موقده وحسب.

- 2 -

These beauteous forms,
Through a long absence , have not been to me
As is a landscape to a blind man's eye : 25
But oft, in lonely rooms, and mid the din
Of towns and cities, I have owed to them,
In hours of weariness, sensations sweet,
Felt in the blood, and felt along the heart,
And passing even into my purer mind 30
With tranquil restoration:—feelings too
Of unremembered pleasure; such, perhaps,
As may have had no trivial influence
On that best portion of a good man's life;
His little, nameless, unremembered acts 35
Of kindness and of love. Nor less, I trust,
To them I may have owed another gift,
Of aspect more sublime; that blessed mood,
In which the burthen of the mystery,
In which the heavy and the weary weight 40
Of all this unintelligible world
Is lighten'd:—that serene and blessed mood,

هذه الاشكال الجميلة
من غياب طويل ، لم تكن لي
كما المشهد لعين رجل بصير:
لكن ، في الغرف الوحيدة ,وبين جلبة
الضواحي والمدن، قد حملت لها ،
احاسيس عذبة، في ساعات السقم ،
يشعرها دمي ، يشعرها قلبي
وتسري حتى لذهني النقي
بعودة ساكنة_ : و مشاعر
متعة لا تستذكر، بل لعلها
قد لا تمثل ادنى اثر
لافضل شطر حياة امرؤ صالح؛
وقليل افعاله مجهولة من دون ذكر
من الطيبة والحب . ولا دون ذلك, اثق بانني
قد ادين لها بهبة اخرى ،
لجانب اكثر تساميا ؛ مزاج منعم
يتلطف به عبيء الغموض
ويخف فيه ثقل ونصب
كل هذا العالم عصي الفهم:-
ذلك المزاج الرائق المنعم

In which the affections gently lead us on,
Until, the breath of this corporeal frame,
And even the motion of our human blood 45
Almost suspended, we are laid asleep
In body, and become a living soul:
While with an eye made quiet by the power
Of harmony, and the deep power of joy,
We see into the life of things. 50

حيث تتهادى بنا العواطف
حتى تتعطل انفاًس هذا الشكل المادي ،
وحتى حركة دمنا البشري
تكاد تتعطل ، ونخلد اجسادنا نائمة
لنصبح روحا حية:
وبعين اقرتها شدة التناغم ،
وقوة بهجتنا العميقة
نبصر حياة الاشياء.

- 3 -

If this
Be but a vain belief, yet, oh! how oft,
In darkness, and amid the many shapes
Of joyless day-light; when the fretful stir
Unprofitable, and the fever of the world, 55
Have hung upon the beatings of my heart,
How oft, in spirit, have I turned to thee
O sylvan Wye! Thou wanderer through the wood ,
How often has my spirit turned to thee!

لو كان هذا
محض معتقد عقيم، بعد ، آه! كم مرة
في الظلام ، وبين الأشكال المتعددة
لنهار ترح ؛ حين يكون الحراك المضطرب
بلا جدوى ، وحمى العالم
تتعلق بضربات قلبي،
كم مرّة بالروح توجهت نحوك ،
ايها "الواي" ذو الاجمات؟! أنت الهائم في الغابات ،
كم توجهت روحي نحوك مرارا!؟

- 4 -

And now, with gleams of half-extinguished thought 60
With many recognitions dim and faint,
And somewhat of a sad perplexity,
The picture of the mind revives again:
While here I stand, not only with the sense
Of present pleasure, but with pleasing thoughts 65

والآن ، بومضات فكرة نصف منطفأة
و كثير من التقدير المعتم والواهي
وبعض ربكة حزينة حيرى،
تحيا صورة الذهن مرة اخرى :
بينما أقف هنا ، ليس مع احساس
المتعة الحاضرة فحسب ، بل مع أفكار مفرحة

That in this moment there is life and food بأن هذه اللحظة حياة و غذاء

For future years. And so I dare to hope لسني المستقبل. لذا يحق لي ان اتأمل

Though changed, no doubt, from what I was, when first رغم أنني، بلا ريب، قد تغيرت عما كنت عليه،

I came among these hills; when like a roe حين اتيت اول مرة بين التلال ؛ كظبية

I bounded o'er the mountains, by the sides 70 قصدتُ أعالي الجبال

Of the deep rivers, and the lonely streams، على ضفاف الأنهار العميقة، والينابيع الوحيدة،

Wherever nature led; more like a man حيثما قادتني الطبيعة ؛ بل مثل رجل

Flying from something that he dreads, than one هارب من شيء يخافه، أكثر ما

Who sought the thing he loved. For nature then مطارد لشيء أحبه. لأن الطبيعة

(The coarser pleasures of my boyish days، 75 (جموح ملذات ايام صباي ،

And their glad animal movements all gone by) واختلاجات جسدي الفرحة المنقضية كلها)

To me was all in all.—I cannot paint كانت لي كل شيء . _ لا أقدر أن أرسم

What then I was. The sounding cataract ما كنت عليه. جلبة الشلال

Haunted me like a passion: the tall rock، سكنتني مثل عاطفة :

The mountain, and the deep and gloomy wood، 80 الصخرة الشاهقة ، والجبل ، والغابة العميقة الكئيبة ،

Their colours and their forms, were then to me بألوانها وأشكالها، كانت لي

An appetite: a feeling and a love، رغبة : شعور وحب ،

That had no need of a remoter charm، لا حاجة بها الى فتنة أبعد ،

By thought supplied, or any interest تغذيتها فكرة ، أو اي منفعة

Unborrowed from the eye.—That time is past، 85 لا تعيرها العين . _ عفا ذلك الزمن ،

And all its aching joys are now no more، وكل افراحه المؤلمة أنقضت الآن ،

And all its dizzy raptures. Not for this وكل نشوته الخاطفة. ليس لأجل ذلك

Faint I, nor mourn nor murmur; other gifts أضعف، أحزن أو اتمتم ؛ فعطايا اخرى قد تبعت ،

Have followed, for such loss, I would believe، هذه الخسارة، واحسب ذلك،

Abundant recompense. For I have learned	90	جزاء وفير. فلقد تعلمت ان
To look on nature, not as in the hour		أنظر الى الطبيعة ، ليس في مثل ساعة
Of thoughtless youth, but hearing oftentimes		شاب خالي الذهن ، بل أسمع صوت
The still, sad music of humanity,		الأنسانية ، الساكن ، الحزين ،
Nor harsh nor grating, though of ample power		ليس اجشأ أو خشنا ، رغم قدرته العظيمة
To chasten and subdue. And I have felt	95	على التشذيب و الأخصاع. وقد شعرت
A presence that disturbs me with the joy		حضوراً يؤرقني ببهجة
Of elevated thoughts; a sense sublime		أفكار سامية ، شعور وجل
Of something far more deeply interfused,		لشيء بعيد عميق الولوج ،
Whose dwelling is the light of setting suns,		مسكنه نور شمس الاصيل،
And the round ocean, and the living air,	100	وسور المحيط ، وروح الهواء
And the blue sky, and in the mind of man:		ولون السما ، و عقول البشر:
A motion and a spirit, that impels		حركة وروح، تجبران
All thinking things, all objects of all thought,		كل الاشياء المفكرة ، كل الاشياء لكل الافكار
And rolls through all things. Therefore am I still		وتطوي كل الاشياء. ولذا ، اما زلت انا ذلك
A lover of the meadows and the woods,	105	المحب للمراعي والغابات
And mountains; and of all that we behold		والجبال؛ وكل ما نراه
From this green earth; of all the mighty world		على هذه الارض الخضراء، وكل العالم المقتدر
Of eye and ear, both what they half-create,		للعين والاذن ، ونصف ما تخلقان
And what perceive; well pleased to recognize		وتدركان ؛ واكثر ما يسرني ان اميز
In nature and the language of the sense,	110	في الطبيعة ولسان احساسي
The anchor of my purest thoughts, the nurse,		مرساة افكاري الرقراقة ، دليل
The guide, the guardian of my heart, and soul		مداوي ، و حارس قلبي وروح
Of all my moral being.		كل كيان اخلاقي.

Nor, perchance,		ربما قد لا يكون ،
If I were not thus taught, should I the more	115	لو لم أكن علمت هكذا , هل كنت
Suffer my genial spirits to decay:		لأحتمل تحطم روحي المؤنسة :
For thou art with me, here, upon the banks		لأنك معي، هنا، على ضفاف
Of this fair river; thou, my dearest Friend,		هذا النهر الجميل، انت صديقتي الأعز،
My dear, dear Friend, and in thy voice I catch		صديقتي العزيزة , العزيزة، في صوتك اسمع
The language of my former heart, and read	120	لغة قلبي السابق ، وأقرأ
My former pleasures in the shooting lights		لذاتي السابقة في الأنوار الخاطفة
Of thy wild eyes. Oh! yet a little while		لعينيك التواقنتين ، آه! ومع ذا لبرهة قصيرة
May I behold in thee what I was once,		هل لي أن ارى فيك ما كنت عليه انا ذات مرة ،
My dear, dear Sister! And this prayer I make,		يا أختي العزيزة , العزيزة؟! وأقوم اصلي ،
Knowing that Nature never did betray	125	لعلمي بأن الطبيعة ما خانت أبدا
The heart that loved her; 'tis her privileg		قلبا أحبها ؛ فميزتها ،
Through all the years of this our life, to lead		في سني حياتنا اجمع ، أن تسير بها
From joy to joy: for she can so inform		من فرح الى فرح : فهي تخبر
The mind that is within us, so impress		العقل الذي فينا بهذا , وهكذا تؤثر فينا
With quietness and beauty, and so feed	130	بسكونها ، وجمالها ، وهكذا تغذيها
With lofty thoughts, that neither evil tongues,		بأفكار سامية ، لا تؤثر فينا معها الألسن السيئة
Rash judgments, nor the sneers of selfish men,		ولا الأحكام الطائشة ، أو أزدراء رعاة الأنا ،
Nor greetings where no kindness is, nor all		ولا تحيات لا طيبة فيها ، ولا تواصل
The dreary intercourse of daily life,		الحياة اليومية الموحش كله ،
Shall e'er prevail against us, or disturb	135	يغلبنا ، او يعكر
Our chearful faith that all which we behold		ايماننا اليهيج بأن كل ما نراه
Is full of blessings. Therefore let the moon		تملأه النعم. لذا دعني القمر

